

O'ZBEK TILI LEKSIKASIDA HARAKAT IFODASINING TARIXIY-LISONIY VA LINGVOMADANIY TADQIQI

Dildora Turg'unova Raxmatjonovna

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tel: +998993035173 dildora.turgunova@adpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674424>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilida harakatni ifodalovchi so'zlarning tarixiy-lisoniy taraqqiyoti, leksik-semantik tuzilishi, pragmatik xususiyatlari hamda lingvomadaniy jihatlari tahlil qilindi. Tadqiqotda qadimgi turkiy manbalar, mumtoz adabiyot namunalarida uchraydigan birliklar hamda zamonaviy til materiallari qiyosiy asosda o'rganildi. Harakat semantikasiga oid so'zlarning ko'p ma'noliligi, semantik kengayish imkoniyatlari yoritildi.

Kalit so'z: harakat semantikasi, leksik-semantik tahlil, pragmatika, tarixiy-lisoniy qatlam, ekspressivlik, sinonimiya, metafora, nutq funksiyasi.

Аннотация: В данной статье анализируются историко-лингвистическое развитие, лексико-семантическая структура, прагматические особенности и лингвокультурологические аспекты слов, выражающих действие в узбекском языке. В исследовании на сопоставительной основе рассмотрены единицы, встречающиеся в древнетюркских источниках, образцах классической литературы, а также в материалах современного языка. Освещены полисемия, семантическое расширение, синонимические отношения и стилистические возможности слов, относящихся к семантике действия.

Ключевые слова: семантика действия, лексико-семантический анализ, прагматика, лингвокультурология, историко-лингвистический слой, экспрессивность, синонимия, метафора, узбекский язык, речевая функция

KIRISH

Bugungi kunda ko'plab o'zbek tilshunos olimlari tomonidan harakat va holat fe'llari bir necha mazmuniy guruhlariga bo'lib o'rganildi. Xususan, I.Qo'chqortoyev [1], M.Sodiqova [2], N.Mahmudov [3], A.Nurmonov [4], R.Rasulov [5], A.Sobirov [6] va boshqa bir qator olimlar tadqiqotlarida fe'llarning stilistik imkoniyatlari, leksik valentligi, semantik maydon xususiyatlari maxsus tadqiq etildi.

O'zbek tilida harakatni ifodalovchi fe'llar tilning boy leksik zaxirasini tashkil etib, nafaqat nominativ, balki unda ifodalangan ma'nolar ekspressiv, baholovchi va lingvomadaniy xususiyatni ham o'zida mujassamlashtiradi.

MATERIAL VA METODLAR

Tadqiqot materiali sifatida qadimgi turkiy yozma yodgorliklar, mumtoz adabiyot namunalari, shuningdek, "O'zbek tilining izohli lug'ati" va boshqa leksikografik manbalar hamda zamonaviy adabiy til materiallari tanlab olindi. Bundan tashqari, xalq og'zaki ijodi va dostonlar matnlari ham tahlilga jalb qilindi.

Tadqiqot jarayonida qiyosiy-tarixiy, semantik tahlil, strukturaviy-semantik tahlil hamda pragmatik va lingvomadaniy yondashuvlardan foydalanildi. Qiyosiy-tarixiy metod orqali harakatni ifodalovchi fe'llarning qadimgi va zamonaviy qatlamlardagi semantik o'zgarishlari aniqlandi.

NATIJALAR VA ULARNING TAHLILLARI

Mazkur tadqiqot natijalari doirasida hayvonlar harakatini ifodalovchi fe'llarning leksik-semantik xususiyatlari, ularning funksional qo'llanishi va semantik differentsiatsiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqotimiz obyektini *arqiramoq (folk), na'ra tortmoq, chug'lad, to'g'oshodi, otlamoq, sayd ~ ur, azig'ladi, jarmandi, baliyladi* kabi hayvonlar harakatiga oid so'zlar tashkil qiladi.

Yuqoridagi so'zlar hayvonlarga xos harakatni ifodalovchi birliklar mazmuniy guruhiga kirishi bilan birga, har biri ma'noviy farqiga, leksik-semantik o'zgarishga, qo'llanilish o'rniga, subyektiv baho munosabatiga ham ega. Masalan, xalq dostonlarida arqiramoq so'zi faol qo'llangan bo'lib, qudratli tovush chiqarmoq, na'ra tortmoq, pishqirmoq anglamini ifodalagan. Misol: *Arqiragan erday bo'lib, bordi devlarning ustiga*. ("Malika ayyor"); *Arqiragan sherday bo'lib ot qo'y arabning ustiga* ("Yunus pari").

Yana boshqa manbalarda yirtqich hayvonlarning ovozigina nisbatan **aqirmoq** so'zi ham qayd etilgan. Bu so'z yovvoyi, nazoratsiz va kuchli ovoz chiqarish holatini ifodalab, asosan, yirtqich hayvonlar tovushiga xoslangan. [7. I:126]. Epik asarlarda, jumladan, "Alpomish" dostonida uchraydigan:

Boychibor boradi shunday arqirab,

Tuyog'ida to'rt sixi bor yarqirab,

Irg'iganda qumlar ketti tirqirab,

Borayotir cho'lda shunday sharqirab kabi misralarda mazkur fe'l nafaqat hayvon tovushini, balki harakatning shiddati, kuchi va drammatizmini ifodalovchi badiiy vositaga aylangan

"Arqiramoq" fe'li dastlab hayvonlarga xos bo'lgan kuchli tovushni anglatgan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan uning semantik hajmi kengayib, badiiy nutqda inson harakati va holatini tasvirlashda faol qo'llanila boshlagan. Bu jarayon leksik birlikning metaforik kengayishi sifatida baholanadi. Misol: *Tog'da aqirgan she'rday bo'lib; Ayiqday bo'lib aqirdi*. (Malikai ayyor).

Shuningdek, bugungi kunda qattiq, vahimoli ovozni ifodalovchi "na'ra" oti asosida kompozitsion usulda hosil qilingan "na'ra tortmoq" fe'li ham semantik jihatdan stilistik imkoniyatini kengaytirgan: *Sen ketgan so'ng bir ozroq urush qildim, Na'ra tortib, men ham maydonda turdim*. ("Alpomish"). Bu so'zlar nutqning obrazlilikini kuchaytiradi va tinglovchiga kuchli tasviriy effekt beradi

Eski turkiy til manbalarida hayvonlarga xos tovushlarni ifodalovchi fe'llar alohida semantik guruhni tashkil etib, ularning har biri muayyan fonetik va uslubiy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Jumladan, "charladi" fe'li "baqirdi" ma'nosini bildirib, yovvoyi hayvonlardan filning ovozini ifodalashda qo'llangan Misol: *jayan charladi – fil baqirdi*. (8, III:310). Shu bilan birga, filning ovozini ifodalashda "**chug'ladi**" fe'li ham (chug'lar, chug'lamaq variantlari bilan) ishlatilgan bo'lib, bu birliklar qadimgi turkiy tilning ekspressiv imkoniyatlarini yaqqol namoyon etadi.

Devanda muallif bu fe'l bolaning yig'lashiga ham ishlatilishini ko'rsatib o'tgan. "**Chug'ladi**" fe'li filning ovozidan bolaning yig'lashiga ko'chgan. Bu hodisa eski turkiy tildagi polisemiyaning yorqin namunasi bo'lib, tovushning, aynan, **akustik o'xshashligi** asosida yuzaga kelgan semantik kengayishni ko'rsatadi.

Eski o'zbek tilida yovvoyi hayvonlarning kuchli va dahshatli ovozini ifodalash uchun qo'llangan "**g'urranda**" va "**g'urron**" leksemalari o'ziga xos semantik va stilistik xususiyatlarga ega bo'lgan birliklar sirasiga kiradi. Ushbu so'zlar "**na'ra tortuvchi**", "**o'kiruvchi**" kabi ma'nolarni anglatib, asosan, yovvoyi hayvonning ovozigina nisbatan qo'llangan.

Mazkur fe'l birliklarining muhim jihati shundaki, ular ko'pincha mustaqil holda emas, balki aniqlovchi komponent bilan birikkan holda qo'llanadi. Xususan: ***g'urranda ~ abr; g'urron ~ hizab*** (arslondek o'kiruvchi) kabi birikmalar bunga misol bo'la oladi. Bu holat ularning barqaror sintaktik qolip asosida shakllanganligini va ma'no ifodasi aynan shu birikmalar orqali to'liq ro'yobga chiqishini ko'rsatadi. Masalan, "Saddi Iskandariy" asaridagi: "*Nechukkim tengsiz sari g'urranda abr, Bayo go'r xaylig'a g'urron hizabr.*" misolida ***"g'urranda abr" va "g'urron hizabr"*** birikmalari orqali tabiat hodisasi (momaqaldiraq) hamda yovvoyi hayvon ovoz obrazlari uyg'unlashtirilib, badiiy jihatdan ifodalangan.

Semantik nuqtayi nazardan, fe'llar dastlabki ma'nosi real akustik hodisa, ya'ni hayvon ovozi, *o'kirish, na'ra tortishni* ifodalagan; keyingi bosqichda esa ko'chma, obrazli ma'no, ya'ni *kuch, dahshat, qudrat* ramzi sifatiga o'zgaradi. ***"G'urranda" va "g'urron"*** birliklari til fondida hayvonlarning fizik-fiziologik va akustik harakati natijasida vujudga kelgan. Lingvistikada bunday fe'llar onomatopeik fe'llar deb yuritiladi. Onomatopeik fe'llar – mavjudotlar va narsa-buyumlarning fonetik taqlid qilish asnosida chiqadigan o'ziga xos shovqinlardir. [9].

Keyinchalik metaforik kengayish orqali badiiy nutqda emotsional-ekspressiv yuklama kasb etgan. Natijada ular nafaqat hayvon ovozi, balki kuchli tajovuzkorlik va vahshiy qudratni ifodalovchi muhim stilistik vositaga aylangan.

Eski o'zbek tilida ***"sayd"*** leksemasi asosida yasalgan fe'llar tizimi semantik va so'z yasalishi jihatidan diqqatga sazovordir. Xususan, ***sayd qilmoq / sayd urmoq*** birikmalari *"ovlamoq, tutmoq"* ma'nosini, ***sayd bo'lmoq / sayd o'lmoq*** shakllari esa *"ovlanmoq"* (ya'ni ov obyekti bo'lmoq) ma'nosini ifodalagan. Mazkur fe'llar ***"sayd" (ov, o'lja)*** otiga yordamchi fe'llar qo'shilishi orqali hosil qilinib, ***kompozitsion (analitik) usulda yasalgan fe'llar*** sifatida qaraladi.

Biroq til taraqqiyoti jarayonida mazkur birliklarda semantik kengayish va ma'no ko'chishi hodisasi yuz bergan. Natijada *"sayd qilmoq"* fe'li o'zining dastlabki *"ovlamoq"* ma'nosidan uzoqlashib, ko'chma (metaforik) ma'no kasb etgan. Jismoniy harakatni anglatuvchi fe'l asta-sekin ruhiy-emotsional ta'sirni ifodalovchi birlikka aylangan. Shu asosda uning yangi ma'nosi: ***maftun qilmoq, o'ziga rom etmoq, qalbni band etmoq*** kabi mazmunlarni anglatuvchi ifodalar hosil qilingan. Jismoniy harakatni bildirgan so'zdan ruhiy holatni anglatuvchi birlik hosil qilgan. Misol: *Naylayin, sayd o'ldi xoling donasiga jon qushi.* (S.Abdulla); *Bir tabassum birla sayd etding ko'ngilni avvalo, Oxiri noz-u tag'ofil bo'ldi ish, ey dilrabo.* (Habibiy).

"Sayd qilmoq" fe'lining taraqqiyoti til tarixida jismoniy faoliyatni bildiruvchi leksemaning ruhiy holatni ifodalovchi semantik birlikka aylanish jarayonini yaqqol namoyon etadi.

XULOSA

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, aytganda, hayvonlar harakatini ifodalovchi fe'llar leksik-semantik tizimda alohida va serqirra qatlamni tashkil etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bunday fe'llar dastlab aniq akustik yoki fiziologik harakatni ifodalagan bo'lsa-da, til taraqqiyoti jarayonida ularning semantik hajmi sezilarli darajada kengaygan.

Jumladan, *arqiramoq, na'ra tortmoq, chug'ladi, g'urranda, sayd qilmoq* kabi birliklar o'zining dastlabki hayvonlarga xos ma'nosidan tashqari, badiiy nutqda metaforik va ekspressiv vosita sifatida faol qo'llanila boshlagan. Bu esa ularning semantik differensiasiyasini, ya'ni bir nechta ma'no qatlamlariga ega bo'lishini ta'minlagan.

Shuningdek, eski turkiy va eski o'zbek tilida uchraydigan mazkur fe'llar fonetik taqlid (onomatopya) asosida shakllanib, keyinchalik obrazlilik, emotsionallik va stilistik yuklama

kasb etgan. Natijada ular hayvon harakati bilan birga inson ruhiyati, hissiy holati hamda badiiy tasvir kuchini ifodalovchi muhim lingvistik vositaga aylangan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qo'chqortoyev I. So'z ma'nosi va uning valentligi. – Toshkent: Fan, 1997. – 168 b.
2. Sodiqova M. Fe'l stilistikasi. – Toshkent: Fan, 1975. – 104 b.
3. Mahmudov N. O'zbek tilida sodda gaplarda semantik-sintaktik asimmetriya. – Toshkent: Fan, 1984. – 105 b.
4. Nurmonov A., Shahobiddinova Sh., Iskandarova Sh., Nabiyeva D. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. Morfologiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2001. – 144 b.
5. Rasulov R. O'zbek tilida holat fe'llari va ularning obligator valentliklari. – Toshkent: Fan, 1989. – 143 b.
6. Sobirov A. O'zbek tilining leksik sathini sistemalar sistemasi tamoyili asosida tadqiq etish. – Toshkent: Ma'naviyat, 2004. B – 160.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik 2-jild. / A. Madvaliyev tahriri ostida. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2007. – 671 b.
8. Qoshg'ariy M. Devoni lug'otit turk. III tomlik. 3-tom. / Nashrga tayyorlovchi S. Mutallibov. – Toshkent: Fan, 1963. – 464 b.
9. <https://ru.wikipedia.org/wiki>